

KO'P QAVATLI BINOLARNING DINAMIK XARAKTERISTIKALARIGA POYDEVOR CHO'KISH PARAMETRLARINING TA'SIRINI BAHOLASH

Buzrukov Zakiryo,

Usmanov Temurmaliq

Namangan muhandislik-qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812703>

Annotatsiya: Ko'pgina tadqiqotlarga qaramay, hozirgi vaqtda poydevor poydevorlarining elastik yoriqlari va xususiyatlari haqida juda kam ma'lumotlar mavjud. Poydevor yer yuzasi tomonidan qo'yilganda paydo bo'ladigan va tuzilmalarning tebranishlariga ta'sir qiladigan xususiyatlari kam tadqiq qilingan. Bu muammoni kam o'rganilganligi sababli, har doim poydevor yarim bo'shliq yuzasida joylashgan deb taxmin qilinadi. Poydevorning yon devorlariga ta'sir qiluvchi elastik kuchlardan eng muhimi, gorizontal siljishlar va aylanishlar paytida old devorlarga ta'sir qiluvchi bosim kuchlaridir. Yon devorlarga ta'sir qiluvchi siljish kuchlari nisbatan ahamiyatsiz va shuning uchun ba'zi hollarda ularni e'tiborsiz qoldirish mumkin, bu esa vertikal tebranishlarni o'rganishda lateral yuklanishning ta'sirini hisobga olmaslik imkonini beradi. Tebranishlarning zonalarini hisoblashda poydevor o'lchamlari nisbati poydevor kengligi bo'lgan shartga to'g'ri kelgandagina yon to'ldirish ta'sirini hisobga olmaslik mumkin. Konstruksiyalarning vertikal (gorizontal) tebranishlari, dinamik kuchlanishga bog'liqligini hisobga olish zarurdir. Poydevorning og'ishi bo'yicha poydevorning chiziqli bo'lmagan va susaytirishi - tezlikka mutanosibdir. Bunday taxminlarga ko'ra, poydevorni moddiy nuqta bilan almashtirishga asoslangan nazariya, agar mos keladigan nuqta sifatida qabul qilinsa, haqiqatga yaxshi mos keladi. Shunday qilib, poydevor massasi ko'payadi, bu esa poydevorning massasini taxminan hisobga olish imkonini beradi. Tadqiqotlarda ushbu nazariyani qo'llash ham juda oddiy va yangi xarakteristikalarni olishga hissa qo'shishi mumkin. Turli dizayn omillarini, masalan, o'lcham va shakllarni hisobga olgan holda, amaliy hisob-kitoblarda qo'llaniladigan bir qator raqamli xususiyatlarning qiyosiy ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar va poydevorning tagliklari, yotqizish chuqurligi va boshqalar. Shunday qilib, chiziqli bo'lmaganlikning sabablari, asosan, elastik kuchlarning tabiati, asosning inertsiyasi va yo'qotish energiyasidir.

Vertikal tebranishlar bilan tebranishlarning chiziqli bo'lmaganligining sababi, birinchi navbatda, asosning elastiklik kuchlarining ta'sirining tabiati. Tuproq bazasining elastik qarshiligining poydevor harakati bilan bog'liqligi mavjud.

Konstruksiyalarni seysmik ta'sirga hisoblash amaliyotida yer bilan bog'lanish bir tomonlama deb qabul qilinadi, asosning reaksiyasi faqat konstruksiyaning ma'lum bir tutashuv nuqtasidagi harakati bilan belgilanadi. Aslida konstruksiya va tuproq bir-biriga bog'langan dinamik tizimni tashkil qiladi va strukturaning yerga bo'lgan aloqasi sezilarli bo'lishi mumkin, keyin strukturaning xususiyatlaridan qat'iy nazar, seysmik ta'sirni aniqlab bo'lmaydi. Agar struktura atrofdagi yoki ostidagi tuproq bilan solishtirganda yetarlicha egiluvchan bo'lsa, yuza siljish va deformatsiyalar strukturaning yo'qligida tuproqning siljishi va deformatsiyasiga to'g'ri keladi. Tuproq muhitida qattiq strukturaning harakatida ikkilamchi radiatsiya to'lqinlari paydo

bo'ladi, bu struktura yaqinidagi tashqi ta'sirning dastlabki seysmik maydonini sezilarli darajada buzadi.

Tuproq asosi bilan strukturaning o'zaro ta'sirining mexanik parametrlarini aniqlashda qattiq yoki egiluvchan jismlar uchun elastiklik nazariyasining kontaktli masalalarini hal qilish kerak. Agar massiv, poydevor katta maydonda va chuqurlikda yetarlicha bir hil bo'lsa, u holda struktura va zamin o'rtasidagi aloqa yuzasi qattiq yoki moslashuvchan plita sifatida ko'rib chiqilishi mumkin va tuproqni tuproq muhiti egallagan yarim bo'shliq deb hisoblash mumkin. Elastik yarim fazoning bunday modeli quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi: inersiyasiz modelni ko'rib chiqish natijasida olingan, damping koeffitsientiga biriktirilgan dinamik kuchning siljishga bog'liqligi sifatida aniqlangan prujinaning elastik konstantasi. Ushbu dinamik xususiyatlarni to'g'ri tanlash bilan, asosiy model bitta diqqat bilan parametr elastik yarim bo'shliqning ishlashini nazariy tahlil qilish uchun kerakli aniqlik bilan ishlatilishi mumkin. Qattiq plastinka (dumaloq, kvadrat va boshqalar) tebranishlarining dinamik parametrlarini aniqlashning nazariy va eksperimental usullari tavsiflangan.

Tuproq poydevori bilan strukturaning o'zaro ta'sirining mexanik ko'rsatkichlarini aniqlashda zarb chegaralari bo'lgan qattiq yoki egiluvchan jismlar uchun elastiklik nazariyasining kontakt masalalarini hal qilish kerak. Agar poydevor massivi katta maydonda va chuqurlikda yetarlicha bir hil bo'lsa, unda struktura va tuproq o'rtasidagi aloqa yuzasi qattiq yoki egiluvchan plita, tuproq esa tuproq muhiti egallagan yarim bo'shliq sifatida qaralishi mumkin.

Plitalar-tuproq tizimining reaksiyasini o'rganishda eng yaxshi natijalar, agar tuproqning qo'shilgan massasi qo'shimcha parametr sifatida ishlatilsa olinishi mumkin. Bunday elastik yarim fazo modeli quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi: dinamik kuchning siljishga bog'liqligi, biriktirilgan massa va damping koeffitsienti sifatida aniqlangan elastik doimiy kamon, inersiyasiz modelni ko'rib chiqish natijasida olingan. Ushbu dinamik xususiyatlarni to'g'ri tanlash bilan, elastik yarim bo'shliqning ishini nazariy tahlil qilish uchun zarur bo'lgan aniqlik bilan bitta to'plangan parametrga ega asosiy modeldan foydalanish mumkin.

References:

1. Zakiryo, B., Temurmaliq, U., & Madina, X. (2023). ZILZILA DAVRIDA SEYSMIK TO'LQINLARNING GRUNTLARNING ASOSIY FIZIK KO'RSATKICHLARIGA BOG'LIQLIGI. *Journal of new century innovations*, 25(2), 163-166.
2. Yaxyoxon o'g'li, U. T., & Ibroximjon o'g'li, Q. B. (2023). SEYSMIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH CHORALARI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(7), 177-182.
3. Buzrukov, Z., & Khamrakulov, A. (2020, July). Joint work of a flat frame and pile foundations under dynamic impacts. In *Materials Science and Engineering Conference Series* (Vol. 883, No. 1, p. 012213).
4. Buzrukov, Z., Yakubjanov, I., & Umataliev, M. (2021, April). Features of the joint work of structures and pile foundations on loess foundations. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 02048).

5. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.
6. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.
7. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 14-19.
8. Tukhtakuziev Abdusalim, I., Gaybullaev Burkhonjon Shermatjonovich, M., & Buzrukov Zakriyo Sattikhojaevich, T. (2020). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. *Solid State Technology*, 63(6).
9. Ҳахуохон о'ғ'ли У. Т. КО'П ҚАВАТЛИ БИНО ВА ИНШООТЛАРДА СЕЙСМИК YUKЛАРНИ АНИҚЛАШ //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 624-636.
10. Ҳахуохон о'ғ'ли У. Т. et al. КО'П ҚАВАТЛИ БИНОЛАРНИНГ НАЖМИЙ-РЕЖАВИЙ YЕCHИMИГА ҚО'YИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 614-623.
11. Чўлпонов О., Каюмов Д., Усманов Т. Марказдан қочма икки томонлама “Д” турдаги насосларни абразив емирилиши ва уларни камайтириш усули //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 304-311.
12. Шохрух Т. КОНСТРУКЦИОНАР БОЛИТ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 2008-2015.
13. Хакимов, Ш. А., & Муминов, К. К. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СУХОГО-ЖАРКОГО КЛИМАТА. *НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»*, 86.
14. Khakimov S. A., Mamadov B. A., Madaminova M. CONTINUOUS VAPORING PROCESSES IN NEW FILLED CONCRETE //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-59.
15. Muminov, K. K., Cholponov, O., Mamadov, B. A., oglu Bakhtiyor, M., & Akramova, D. Physical Processes as a Result of Concrete Concrete in Dry-hot Climate Conditions. *International Journal of Human Computing Studies*, 3(2), 1-6.
16. Mamadov, B., Muminov, K., Cholponov, O., Nazarov, R., & Egamberdiev, A. Reduction of Destructive Processes in Concrete Concrete Processing in Dry-hot Climate Conditions. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 430-435.
17. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSİYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O 'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.

Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-